

PHILOLOGICAL SCIENCES

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАЗМЕТОК В КОРПУСЕ ТЕКСТОВ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

Пирманова К.К.

PhD студент

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0003-3783-3199>

Татиева С.С.

Магистр, сениор-лектор

Международный ИТ-университет

Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0001-6784-4214>

Казезова А.М.

Магистр, сениор-лектор

Международный ИТ-университет

Алматы, Казахстан

<https://orcid.org/0000-0002-8753-9433>

DEVELOPMENT OF THE PROGRAM OF WORD-FORMATIVE MARKINGS IN THE CORPUS OF TEXTS OF THE KAZAKH LANGUAGE

Pirmanova K.,

PhD student

Al-Farabi Kazakh National University

Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0003-3783-3199>

Tatieva S.,

Master of Science, senior lecturer

International IT University

Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0001-6784-4214>

Kazezova A.

Master of Science, senior lecturer

International IT University

Almaty, Kazakhstan

<https://orcid.org/0000-0002-8753-9433>

Аннотация

В настоящее время характер развития глобальной корпусной лингвистики заключается в том, чтобы сделать национальные полнотекстовые документы специальным объектом исследования. Поэтому автоматизированная компьютерная база данных текстов на казахском языке (если рассмотреть с теоретическими и практическими сторонами) станет наиболее важной инициативой «Казахского национального корпуса» в ближайшем будущем. Результаты таких исследований показывают, что казахские тексты являются одним из самых актуальных вопросов при определении их стиля, структуры, семантики, функциональных сторон и так далее.

Abstract

Currently, the nature of the development of global corpus linguistics is to make national full-text documents a special object of study. Therefore, an automated computer database of texts in the Kazakh language (if considered from theoretical and practical aspects) will become the most important initiative of the “Kazakh National Corps” in the near future. The results of such studies show that Kazakh texts are one of the most pressing issues in determining their style, structure, semantics, functional aspects, and so on.

Ключевые слова: корпус, национальный корпус, разметка, словообразовательная разметка.

Keywords: corpus, national corpus, marking, word-formative marking.

ВВЕДЕНИЕ

Важен вопрос не только увеличения объема национального корпуса казахского языка, но и расширения его языкового потенциала. Лингвистические возможности предполагают, что языковые уровни могут варьироваться посредством различных языковых анализов. Национальный корпус-это не только объемный электронный сборник текстов на языках, но и широкая информационно-справочная система, которая покрывает профессиональные потребности, прежде всего, специалистов-лингвистов, обучающихся, языковедов, работающих с компьютерными программами автоматического лингвистического анализа текста. Компьютерная программа, которая автоматически ставит разметки текстов, называется лингвистическим анализатором. По видам языкового анализа подразделяются на морфологический анализатор, синтаксический анализатор, фонетический анализатор, словообразовательный анализатор, лексико-семантический анализатор и т.д. А лингвистические анализы, производимые этой программой, называются разметкой. На каком бы то ни было языке в первую очередь разрабатывают программу морфологического анализатора, и в связи с этим морфологические разметки включены в корпус раньше чем другие разметки. Потому что легко разобрать словоизменяющую часть, особенно в тюркских языках. Потому что тюркские языки относятся к агглютинативному языку. Аффиксы после корня последовательно соединяются друг с другом. При этом программа быстро находит корневые слова и соединенные к нему словообразующие аффиксы. А разобрать подобную структуру слова сложнее в флективных языках. При этом в Национальном корпусе русского языка разработана программа, которая ставит морфологические разметки к словам.

В настоящее время в корпусе, построенном в отделе Прикладной лингвистики института Языкознания им. А.Байтурсынова, был создан морфологический, фонетический, лексико-семантический и словообразовательный анализатор. С помощью этих анализаторов в корпусе выделяется корень слова (лемматизация), выделяется морфологическая модификация (изменение), соединенная к слову, характеризуется условными знаками; в фонетическом отношении также указывается твердая и мягкая мелодия слов, составные части слога и их видовые характеристики, анализ отдельных звуков. Кроме того, работает программа словообразовательной разметки, которая способна разобрать основные корни производных слов и словообразовательную часть и характеризует, каким способом словообразования составляется. Для обеспечения работы таких лингвистических анализаторов в программу необходимо подготовить лингвистические инструкции по каждому виду разметок, т. е. лингвистические базы. Так как морфологический анализатор был сделан в предыдущие годы, мы здесь расскажем о новом виде разметки – программе внедрения словообразовательной разметки.

Специалисты в этой области рассматривали корпусную лингвистику как одну из лингвистических областей, которые изучают ситуацию создания и использования языковых корпусов. Некоторые ученые считают эту тему узкой и объясняют ее только в области компьютерной лингвистики: «Корпусная лингвистика – раздел компьютерной лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов построения и использования лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием компьютерных технологий» [1, 7]. А понятие компьютерной лингвистики, как правило, можно интерпретировать как широкий спектр использования компьютерных инструментов. Здесь мы называем «компьютерные инструменты» компьютерными программами, обработкой языковых данных и правильной организацией компьютерных технологий и т. д. [2, 13-38].

А корпусная лингвистика использует компьютер только как «инструмент». Вот почему корпусная лингвистика не может обойтись без компьютерных технологий. Однако, учитывая, что компьютер играет роль во всех формах современного образования, их всех нельзя отнести к компьютерной лингвистике.

Теоретические и практические аспекты вышеупомянутой корпусной лингвистики также должны быть приняты во внимание при создании базы данных текстов на казахском языке на основе компьютерного корпуса. Если корпусная лингвистика формируется как особый раздел казахского языкознания, она позволит многим специалистам по казахскому языку использовать крупномасштабные экспериментальные материалы, находить необходимые языковые данные и вносить соответствующие изменения. Все это способствует новому взгляду на эмпирические подходы к достоверности исследований казахского языка и внедрению наиболее важных языковых материалов в области науки.

В настоящее время характер развития глобальной корпусной лингвистики заключается в том, чтобы сделать национальные полнотекстовые документы специальным объектом исследования. Поэтому автоматизированная компьютерная база данных текстов на казахском языке (если рассмотреть с теоретическими и практическими сторонами) станет наиболее важной инициативой «Казахского национального корпуса» в ближайшем будущем. Результаты таких исследований показывают, что казахские тексты являются одним из самых актуальных вопросов при определении их стиля, структуры, семантики, функциональных сторон и так далее.

Тексты представляют собой не только коллекцию электронных версий текстов на разных языках, но и современный языковой инструмент, основанный на компьютерной программе, которая автоматически анализирует тексты на языковые уровни. Поэтому необходимо создавать программы, которые делают такие автоматические анализы на корпусах. Учитывая тот факт, что компьютер способен работать с формальными моделями, необходимо

вести лингвистическое руководство по компьютерной программе. Поэтому лингвистическое развитие каждого уровня языка, позволяющее компьютеру автоматически проводить языковой анализ, является важной проблемой, стоящей перед лингвистами, которые готовят лингвистические продукты в прикладном направлении.

В казахском языкознании стоит вопрос создания национальных корпусов с ранних этапов XXI века. Отдел прикладной лингвистики института Языкознания имени А. Байтурсынова принимает активное участие в создании национальных корпусов в соответствии с требованиями информационных технологий. По инициативе профессора А. К. Жубанова методы и технологии корпуса были исследованы и изучены, под авторством А. Жубанова и А. Жанабековой был написан учебник «Корпусная лингвистика» [3, 5]. Практически с 2009 года были разработаны программы по внедрению лингвистических разметок и накоплен значительный опыт. В то же время впервые были выполнены анализы уровня морфологии. Эта автоматическая программа называется морфологическим анализатором. Так же работает словообразовательный анализатор, который делит все словообразовательные аффиксы по значению и соответственно в корпусе текстов казахского языка его называют словообразовательной разметкой. Программу создали программисты института Языкознания имени А. Байтурсынова Д. Токмырзаев и бывший научный сотрудник института информатики К. Койбагаров. При поддержке Д. Токмырзаева и К. Койбагарова реализуются лингвистические и экстралингвистические замыслы, а также идеи математика и лингвиста, специалиста по прикладной лингвистике, профессора А. Жубанова и специалиста по прикладной лингвистике и грамматике, доктора филологических наук А. Жанабековой. Хорошо известно, что разработка лингвистических определений требует знаний в области лингвистики. Профессор А. Жунисбек занимается не только теоретическими проблемами фонетики, но и программными областями прикладной лингвистики - учебниками, методологией, синтезом и анализом речи. В то же время фонетические разметки корпуса основаны на трехступенчатом руководстве А. Жунисбека [4, 80]. В заключении, специалисты компьютерной лингвистики говорят, что фонд компьютерных языков - это способность ученого по-новому взглянуть на свой новый предмет. Чем больше лингвистическая основа, чем глубже языковая структура, тем глубже концепция исследуемого объекта и области человеческих знаний. Аналогичным образом значительно возрастут способности исследователя, появятся творческие источники энергии, и эти новые возможности, безусловно, будут использованы для улучшения системного характера казахского языка и его тщательного понимания.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Корневые слова на казахском языке подразделяются на основные и производные [5, 237]. В качестве лексических единиц в словарях входят как

реестр, например, как основной корень *мал*, так и производное *малшы*, как самостоятельная лексическая единица, поэтому оба входят в реестр. Основные корневые слова на казахском языке, такие как слова *мал*, словообразовательный анализатор ищет в списке реестра. Когда речь идет о производном слове *малшылық* в казахском языке, как и слово *малшы*, программа, рассмотрев его в реестре, указывает на то, что оно происходит от слова *малшы*, а слово *малшы* происходит от слова *мал*, которые еще встречаются в реестре. То есть, начиная с конца слова, необходимо разбить до корня слова, сравнивая со словами, содержащимися в списке реестра. Следовательно, для словообразовательного анализатора также необходимо представить список корневых слов на этом языке в качестве лингвистической базы.

В казахском языке слова, как и в слове *малшы*, не могут быть сделаны только при соединении аффиксов. Поэтому в программе словообразовательной разметки, то есть словообразовательному анализатору необходимо дать лингвистическое указание о других способах словообразования.

Производные слова на казахском языке составлены тремя различными способами: 1) лексико-семантический способ; 2) синтетический способ; 3) аналитический способ [6, 159].

Лексико-семантический способ для автоматических анализов не учитывается, так как слова, созданные таким способом, не имеют формальных признаков, имеют новые значения посредством расширения смыслового значения. В программе словообразовательной разметки для корпуса за основу берутся производные слова, созданные синтетическим и аналитическим способом. При этом, при анализе слов, созданных по синтетическому способу, программа опирается на список реестров и перечень словообразующих аффиксов, в аналитическом способе часто базируется на списке слитных слов и парных слов, т. е. в программе перечень таких слов передается как лингвистическая база.

Сначала остановимся на аналитическом способе словообразования. Слова образовавшиеся при помощи аналитического способа называются сложными словами. Такие сложные слова: *парные слова*, *слитные слова*, *сочетаемые корневые слова*, *сокращенные слова*.

Программа также может найти эти слова с помощью формальных признаков. Например, парные слова изготавливаются через дефис. Парные слова подразделяются на повторно-парные и удвоенно-парные слова. Эти два вида были сделаны через дефис, повторно-парные слова составлены с повторением корня, а в удвоенно-парных словах второй корень является другим словом. Если в составе парных слов первое слово повторяется и во втором слоге, программа должна признать его как повторно-парное слово и соответственно в результате анализа указывает «повторно-парное слово». Например: *қайта-қайта*, *әлсін-әлсін* и т.д.

Модель разметки: производная, сложная, аналитический способ, парное слово, повторно-парное слово.

А если вторая часть парных слов - это совершенно другое слово, то есть не повторяет предыдущую, программа должна признать ее «удвоенно-парным словом». Например: *әке-шеше, ата-ана, бала-шаға* и т.д.

Модель разметки: производная, сложная, аналитический способ, парное слово, удвоенно-парное слово.

Выше мы говорим о первом способе нахождения парных слов. Второй способ - представление в программу в качестве лингвистической базы списка повторно-парных слов и удвоенно-парных слов. При этом программа не обращает внимание на повторяющийся/не повторяющийся характер второй пары слов, таких как предыдущее, на этот раз программа опирается только на список двух видов парных слов и различает их в тексте. В этой программе парные слова, не вошедшие в перечень слов, поданных в базу, остаются неизвестными, словообразовательные обозначения не ставятся. Поэтому для автоматического распознавания парных слов необходимо включить эти две строки в программу, т. е. программа должна искать парные слова параллельно этим двум путям.

Как определяли парные слова по формальным признакам, так компьютерная программа могла бы распознавать и слитные слова. Слитные слова создаются путем слияния двух слов. Рееестр, опираясь на список слов, показывает такие слова как слитные слова, если в составе слитного слова используются два самостоятельных слова. Например, *саңырауқұлақ, шімұрын, аққала* и т.д.

Модель разметки: производная, сложная, аналитический способ, слитное слово.

А сращенные слова трудно распознавать таким образом, так как состав сращенных слов интегрируется и не выделяется на два слова, а границы не видны, поэтому существует возможность передать их в программу только в списке. Например: *бүгін, бүрсігүні, әнегүні* и т.д. В казахском языке не так много таких сращенных слов.

Модель разметки: производная, сложная, аналитический способ, сращенное слово.

Второй способ автоматического распознавания слитных слов, как и в парных словах, создать список относительно их видов. Кроме сращенных слов, слитные слова можно разделить внутренне по способу создания на исконно казахские слова гибриды и заимствованные слова гибриды. Исконно казахские слова гибриды – это казахские слова, образованные путем сливания одного слова с другим, созданные посредством выражения одного понятия. Например, *аққала, ұзынқұлақ, көкқұтан* и т.д. Заимствованные слова гибриды – это слитные слова, в котором второй корень слова образованный с помощью одного заимствованного слова. Например: *видеожазба, автотұрақ, аудиотаспа* и т. д.

Модель разметки: производная, сложная, аналитический способ, исконно казахские слова гибриды / заимствованные слова гибриды.

Кроме парных и слитных слов, в сложных словах встречаются и сокращенные слова. Формальный признак распознавания сокращенных слов

написание исходных букв слова прописными буквами или сокращать слова точкой. Теперь давайте остановимся на синтетическом способе словообразования. Слова, которые образованы при помощи синтетического способа мы называем простыми производными словами. В синтетическом способе к основным корневым словам добавляются словообразовательные суффиксы и образуется новое производное слово.

Производные слова, созданные этим способом, словообразовательный анализатор распознает через слова из списка реестра, и при помощи таблицы со списком и с описанием словообразовательных аффиксов. При определении слитных слов, если программа ищет в реестре содержимого слова, можно использовать этот способ поиска в словах с аффиксами, т. е. если слово содержит только одно полно значимое слово, то часть после полного смыслового слова, которой нет в реестре, является аффиксом. Например: *малшы, малшылық, балалық, адамгершілік, абыройсыздық, балала, оюла, бірінші* и в других словах слова *мал, малшы, бала, адам, абырой, бала, ою, бір* имеют полное значение в реестре. Соединенные к словам части *-шы, -лық, -гершілік, -сыздық, -ла, -інші* не являются самостоятельными словами, поэтому программа не распознает их в качестве слитных слов, во вторую очередь, программа ищет эти аффиксы в таблице словообразовательных аффиксов. При таком поиске программа опирается на таблицу словообразовательных аффиксов, в котором все аффиксы даны по списку частей речи. Если не находит в таблице аффиксов, то они могут быть разделены на дополнительные части, например: аффикса *-сыздық* нет в списке таблицы, поэтому анализатор снова делит его на *-сыз* и *-дық*, снова ищет в списке аффиксов. Далее поиск будет продолжаться таким образом.

Модель разметки: производный, простое производное, синтетический суффикс.

Словообразовательные суффиксы можно также передать краткими условными обозначениями, относящимися к каждой части речи. Например: суффиксы, которые образуют глагол от глагола – **Ет.ет.туд.**; суффиксы, образующие существительное от существительных – **Ес.зт.туд.** и т.д.

При установлении словообразовательной разметки, наряду с производными, можно указать, что основные слова являются корнем. Основные корни – это конечная часть слова, которая в реестр без добавления каких-либо аффиксов или без добавления какого-либо корневого слова. Такой основной корень можно обозначить – **Т**. Словообразовательный анализатор должен сначала найти такую конечную часть слов. Если нет производного слова, он обозначит основной корень сразу – **Т** (корень), а если производное слово, анализатор выделив основной корень, отмечает его знаком **Т**, и далее идет к анализу словообразовательного суффикса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь мы показываем отрывок из словообразовательных разметок, которые будут отображаться в ячейке лингвистического окна в корпусе

текстов – результат словообразовательного анализатора, который будет работать, исходя из лингвистической инструкции, предоставляемой на вышеуказанную компьютерную программу. Рисунок 1.

Рисунок 1 – словообразовательная разметка поставленная к слову в тексте корпуса

На картинке словообразовательный анализатор описывает, что слово *итмурын* (шиповник) является слитным словом, сделано аналитическим способом. В итоге, разработка программ, автоматически устанавливающих словообразовательные разметки в текстах корпуса, является одним из наиболее результативных показателей в формировании Национального корпуса. Это является незаменимым информационно-справочным пособием для изучения проблем словообразования в лингвистических исследованиях. Не можем сказать, что программа установки словообразовательной разметки работает с 100-процентной точностью. Потому что в нашем языке, особенно в словах образовавшихся через аффиксы, очень часто встречаются омонимы. Поэтому в дальнейшем необходимо постоянно проводить коррекционные и улучшающие работы.

«ИРН проекта: AP15473441, источник финансирования данного исследования: Комитет науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан»

Список литературы

1. Захаров В.П., Богданова С.Ю. Корпусная лингвистика. Иркутск: ИГЛУ, 2011. – 7 с.
2. Баранов А.Н. Компьютерная лингвистика // Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – С. 13-38.
3. Жубанов А.К., Жанабекова А.А. Корпусная лингвистика. – Алматы: Казак тили, 2017. – С 5.
4. Жунибек А. Проблемы казахского языкознания. – Алматы: Абзал-ай, 2018. – С 80.
5. Казахская грамматика. – Алматы, 2002. – С 237.
6. Исаев С. Грамматический характер слов на казахском языке. – Алматы, 1998. – С 159.